

CARACTERIZAÇÃO DOS ÓBITOS POR CAUSAS EVITÁVEIS EM MENORES DE 5 ANOS NA REGIÃO NORTE DE 2019 A 2023

Guilherme Eduardo Noieto de Sousa Santana - Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - guilherme.santana@uemasul.edu.br

Eslainy Xavier Matos - Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - eslainy.matos@uemasul.edu.br

Ludmilla Santos Silva de Mesquita - Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - ludmilla.mesquita@uemasul.edu.br

INTRODUÇÃO: A mortalidade infantil por causas evitáveis continua sendo um desafio para a saúde pública no Brasil, refletindo desigualdades regionais no acesso e na qualidade da assistência à saúde. Apesar da redução nas taxas de óbitos infantis nas últimas décadas, a Região Norte ainda apresenta índices elevados, especialmente no período neonatal. Fatores como assistência pré-natal inadequada, limitações no parto e no cuidado neonatal, além de vulnerabilidades socioeconômicas, contribuem para essa persistência. Caracterizar esses óbitos permite compreender melhor os fatores envolvidos e direcionar estratégias de intervenção para reduzir a mortalidade infantil na região. **OBJETIVOS:** Caracterizar os óbitos por causas evitáveis em menores de cinco anos na Região Norte entre 2019 e 2023. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo analítico, retrospectivo e quantitativo baseado em dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram analisados os óbitos de menores de cinco anos na Região Norte entre 2019 e 2023, considerando a classificação por Capítulo CID-10, tipos de causas evitáveis, faixa etária e sexo. **RESULTADOS:** No período analisado, foram identificados 27.273 óbitos na Região Norte, com maior concentração no Pará (42,98%), seguido do Amazonas (25,89%) e Rondônia (6,88%). Os menores índices foram registrados no Acre (5,60%), Amapá (5,98%) e Tocantins (6,24%). Quanto ao capítulo CID-10, as principais causas de óbito foram afecções originadas no período perinatal (44,57%), malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas (18,75%) e doenças do aparelho respiratório (8,84%). Entre as causas evitáveis, as classificadas como “demais causas (não claramente evitáveis)” representaram 32,59% dos óbitos e foram seguidas por aquelas reduzíveis por atenção à mulher na gestação (20,05%) e ao recém-nascido (14,67%). A mortalidade foi mais elevada nos primeiros seis dias de vida (42,07%), seguida da faixa etária de 7 a 364 dias (41,01%) e de 1 a 4 anos (16,93%). O sexo masculino apresentou maior taxa de óbitos (55,87%) em comparação ao feminino (43,63%). **CONCLUSÃO:** A análise revelou que a maioria dos óbitos ocorreu no Pará e foi predominantemente causada por afecções perinatais. Entre as causas evitáveis, destacaram-se aquelas passíveis de redução por meio de melhor atenção à saúde materna durante a gestação. A elevada mortalidade nos primeiros dias de vida indica fragilidades na assistência neonatal. Assim, esses achados evidenciam a necessidade de fortalecer políticas públicas e estratégias regionais para reduzir a mortalidade infantil na Região Norte.

Palavras-chave: Assistência neonatal, Mortalidade infantil, Saúde pública.

REFERÊNCIAS:

MAIA, L. T. DE S.; SOUZA, W. V. DE; MENDES, A. DA C. G. Determinantes individuais e contextuais associados à mortalidade infantil nas capitais brasileiras: uma abordagem multinível. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, n. 2, 2020.

PAMPLONA, M. A. et al. Principais causas evitáveis em óbitos no período neonatal entre 2016 e 2021. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 5, p. 25216–25226, 19 out. 2023.

PREZOTTO, K. H. et al. Mortalidade neonatal precoce e tardia: causas evitáveis e tendências nas regiões brasileiras. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 36, 24 abr. 2023.

SANTOS, M. P. DOS et al. ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE ÓBITOS POR CAUSAS EVITÁVEIS EM CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS NAS REGIÕES DO BRASIL NO PERÍODO DE 2013 A 2023. **Revista CPAQV - Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, v. 17, n. 1, p. 13, 31 jan. 2025.

TabNet Win32 3.0: Óbitos por causas evitáveis em menores de 5 anos - Brasil. Disponível em: